

Integrasi Teknologi dan Pendidikan untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan Desa Kabetan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksana:

Sri Raharno (ITB), Roza Yusfiandayani (IPB University), Irfan Zidni (Unpad), Eddy Prasetyo Nugroho (UPI), Indria Herman (ITB), Saleha Rodiah (Unpad), Purnama Arafah (IPB University), M. Taufiq Yasiiri (ITB), Azizah Nurul Khoirunnisa (UPI), Dwi Novia Al-Husaeni (UPI)

PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA (PMKI) 24 PTNBH

SKEMA A TAHUN 2025

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Catatan ilmiah: Dokumen ini dipublikasikan di Zenodo sebagai laporan ilmiah non-peer-reviewed (repositori penelitian dengan DOI).

DOI: 10.5281/zenodo.17686833

Keterkaitan Kegiatan dengan SDGs

SDG	Deskripsi Tujuan	Keterkaitan dengan Kegiatan PKM
<p>SDG 2</p>	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Intensifikasi FAD portabel untuk meningkatkan hasil tangkapan; pelatihan pengolahan ikan; pertanian pekarangan guna mengurangi ketergantungan pangan dari luar pulau dan meningkatkan kualitas gizi.
<p>SDG 4</p>	Menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Integrasi muatan lokal (lingkungan, pengolahan hasil laut, pertanian) dalam kurikulum sekolah dan penggunaan LMS untuk mendukung pembelajaran kontekstual dan literasi digital.
<p>SDG 6</p>	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Penerapan sistem pompa air berbasis PLTS yang memungkinkan pasokan air bersih berkelanjutan bagi masyarakat.
<p>SDG 7</p>	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	Pembangunan PLTS 300 Wp (komunal) dan 1500 Wp (pompa air) untuk mendukung akses energi yang andal dan berkelanjutan.
<p>SDG 14</p>	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan.	Penggunaan FAD portabel ramah lingkungan, edukasi laut sehat tanpa plastik, dan praktik perikanan berkelanjutan untuk menjaga ekosistem laut.

Ringkasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk Desa Kabetan, sebuah desa nelayan di Pulau Kabetan, Sulawesi Tengah. Desa ini kekurangan sumber daya sehingga mayoritas kebutuhan seperti beras, air minum, sayuran, dan buah-buahan didatangkan dari luar pulau. Penduduk desa sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani kakao serta kelapa. Namun, hasil pertanian dan kelapa tidak dimanfaatkan secara maksimal dan listrik serta air bersih tersedia secara terbatas.

Tujuan kegiatan ini adalah mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu ketahanan pangan, kualitas pendidikan inklusif, ketersediaan air bersih, penggunaan energi terjangkau dan berkelanjutan, dan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh tenaga ahli dari ITB, IPB, UPI, dan UNPAD. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan meliputi penggunaan FAD portabel untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan, pelatihan diversifikasi pengolahan ikan, pengenalan pertanian sayuran dan buah di pekarangan, serta integrasi pendidikan lingkungan dan teknologi informasi dalam kurikulum sekolah. Selain itu, akan diterapkan sistem pemasok air bersih menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk memastikan pasokan air yang berkelanjutan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi Desa Kabetan untuk bertransformasi dari Desa Berkembang pada tahun 2025 menjadi Desa Maju di masa mendatang sesuai dengan Indeks Desa Membangun.

Kata kunci: kemandirian pangan, penangkapan ikan, pengolahan ikan, budidaya sayuran dan buah-buahan, charging station tenaga surya, fish aggregating device (e-FAD), modul pembelajaran digital, integrasi teknologi dan pendidikan, kurikulum muatan lokal

1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk Desa Kabetan, sebuah desa nelayan di Pulau Kabetan, Sulawesi Tengah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan bagi Desa Kabetan, yaitu sebuah desa nelayan yang terlokasi di Pulau Kabetan, sebuah pulau yang terletak sekitar 20 km sebelah barat laut kota Toli Toli, Sulawesi Tengah. Tidak terdapat transportasi umum dari Kota Toli Toli ke Desa Kabetan ini. Penduduk Kabetan bila akan ke Kota Toli Toli dilakukan dengan menggunakan perahu pribadi yang berukuran lebar sekitar 80 cm dan panjang sekitar 3-4 meter.

Sebelum tahun 2025, Desa Kabetan termasuk dalam kategori daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun 1 Labuan Soppe, Dusun 2 Butun dan Dusun 3 Bumbung. Berdasarkan data tahun 2023, di Dusun 1 terdapat 117 KK dengan 454 penduduk, di Dusun 2 terdapat 94 KK dengan 343 penduduk dan di Dusun 3 terdapat 66 KK dengan 242 penduduk. Sebagian besar penduduk Desa Kabetan mendiami Pulau Kabetan dan hanya Sebagian kecil saja penduduk yang mendiami Pulau Bumbungan. Pada Dusun 1 terdapat sumur air yang dapat digunakan oleh penduduk secara terbatas karena keterbatasan pasokan listrik untuk menjalankan pompa air yang hanya tersedia dari pukul 6 petang sampai dengan 11 malam yang dipasok dari genset. Pada Dusun 1 terdapat sekolah PAUD dan SD. Secara umum di Dusun 2 terdapat banyak sumber air. Masyarakat di dusun ini secara mudah dapat menemukan air dari sumur-sumur yang dibuat di pekarangan rumah mereka. Pada dusun ini terdapat SD dan SMP. Sebagaimana Dusun 1, listrik pada Dusun 2 ini secara keseluruhan dipasok dari genset. Berbeda dengan Dusun 1 dan Dusun 2, pada Dusun 3 air relatif sulit didapat. Untuk keperluan sehari-hari, penduduk Dusun 3 mendapatkan air bersih dari tempat lain atau mengandalkan air hujan. Selain itu Dusun 3 juga belum tersedia listrik. Pada tahun 2025, berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun, Desa Kabetan ini telah mengalami peningkatan peringkat sebagai Desa Berkembang dari tahun sebelumnya yang masih berperingkat sebagai Desa Tertinggal.

Karena desa ini terletak pada sebuah pulau kecil yang kekurangan sumber daya, praktis mayoritas kebutuhan masyarakat desa, antara lain seperti beras, air minum, sayuran dan buah-buahan didatangkan dari luar pulau. Pada saat ini, sebagian besar penduduk Desa Kabetan berprofesi sebagai nelayan dan sebagian lagi bercocok tanam tanaman keras seperti kakao dan kelapa. Secara umum, penduduk Desa Kabetan menjual sebagian ikan laut hasil tangkapan secara segar dan mengonsumsi sendiri dalam bentuk digoreng atau dibakar saja. Pada sisi pertanian, sebagian besar kebun kakao dan kelapa dimiliki oleh pemilik modal yang merupakan desa ini. Dalam kasus ini, penduduk Desa Kabetan hanya berperan dalam pemeliharaan kebun, pemetikan dan pemrosesan buah menjadi biji kakao dan kopra. Pada saat observasi dilakukan, mayoritas sabut, batok dan air kelapa tidak dimanfaatkan secara maksimal dan hanya dijadikan limbah atau bahan bakar pengganti kayu. Selain itu, seluruh desa praktis belum mendapatkan pasokan

listrik secara penuh. Listrik hanya tersedia secara terbatas pada waktu-waktu tertentu dan dipasok dari mesin genset. Lebih lanjut, tidak semua daerah di desa ini tersedia pasokan air yang terus menerus selama 24 jam. Sebagian besar daerah hanya bisa mendapatkan air pada waktu tertentu karena keterbatasan pengoperasian pompa air yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Meskipun di desa ini sudah tersedia sekolah TK, SD dan SMP, namun minat penduduk untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai SMP relatif rendah. Ini ditunjukkan dengan jumlah murid SMP per kelas yang relatif rendah.

2. Tujuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) butir (2) yaitu Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, butir (4) yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, butir (6) yaitu Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, butir (7) yaitu Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, serta butir (14) yaitu Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan secara berkolaborasi antara tenaga-tenaga ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara – Institut Teknologi Bandung (ITB), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – Institut Pertanian Bogor (IPB University) , Fakultas Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan gizi yang baik adalah intensifikasi penggunaan FAD portabel untuk meningkatkan hasil tangkapan, pelatihan diversifikasi pengolahan ikan serta pengenalan pertanian sayuran dan buah di pekarangan penduduk. Diharapkan dengan kegiatan ini, ketergantungan bahan pangan dari luar pulau dapat diturunkan, peningkatan makanan sehat berupa sayuran dan buah, serta penduduk akan mempunyai keahlian untuk mengolah ikan laut selain digoreng atau dibakar. Diharapkan pula dengan pengintegrasian pendidikan lingkungan, pengolahan hasil laut dan pertanian dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal serta pengenalan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka meningkat karena ada jaminan siswa mempunyai kompetensi praktis yang dapat digunakan dalam keseharian. Pengintegrasian hal ini kedalam kurikulum muatan lokal pada sekolah di Desa Kabetan akan dilakukan tenaga ahli dari UPI. Untuk mendukung kegiatan ini, akan diterapkan juga sistem pemasok air bersih yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang, sehingga penduduk bisa mendapatkan pasokan air secara terus menerus. Kegiatan ini

akan mendukung pencapaian ketersediaan air bersih serta penggunaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pembangkit listrik tenaga surya ini akan dirancang agar penduduk dengan mudah melakukan pengoperasian dan perawatan. Diharapkan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai awalan bagi Desa Kabetan untuk bertransformasi dari Desa Berkembang pada tahun 2025, menjadi Desa Maju pada waktu mendatang sesuai dengan Indeks Desa Membangun.

Pada tahun 2024, Desa Kabetan ini telah mendapatkan bantuan melalui kegiatan PM 3T Wilayah Indonesia Timur – ITB dan Kemendesa dengan topik Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Mendukung Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Asin di Desa Kabetan [a][b][c][d][e]. Dalam kegiatan ini juga telah dikenalkan alat pemanggil ikan (Fish Aggregating Device – FAD) portabel yang disebut sebagai rumpon portabel. Alat ini merupakan salah satu inovasi produk yang dihasilkan tim yang diketuai oleh Dr. Roza Yusfiandayani dari Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB [f][g]. Rumpon portabel telah digunakan oleh nelayan di beberapa tempat [h][i][j]. Selain itu, sebagai bagian dari pendukung penggunaan rumpon portabel adalah pembangunan sebuah charging station bertenaga surya yang digunakan untuk pengisian baterai peralatan pemanggil ikan. Peralatan ini dirasakan bermanfaat untuk masyarakat desa, karena selain dapat digunakan untuk pengisian baterai peralatan pemanggil ikan, juga dapat digunakan untuk pengisian baterai telepon genggam atau peralatan elektronik lainnya.

3. Metodologi

Metode penyelesaian masalah pada kegiatan ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pendefinisian kebutuhan secara detail, yang menjadi fondasi utama untuk merumuskan solusi. Komunikasi intensif dengan pihak Desa Kabetan menjadi kunci keberhasilan tahap ini, sehingga dilakukan koordinasi dengan kepala desa serta survei daring yang melibatkan guru, nelayan, dan ibu-ibu untuk memperoleh gambaran kebutuhan secara komprehensif. Setelah kebutuhan teridentifikasi, dilakukan analisis kesenjangan untuk menentukan alternatif solusi yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Alternatif yang terpilih kemudian dirancang secara detail agar siap diimplementasikan.

Tahap berikutnya adalah pengadaan barang dan proses manufaktur, termasuk pembuatan purwarupa dan pengujian terbatas terhadap perangkat utama seperti FAD portabel, PLTS, serta modul materi pembelajaran. Untuk mendukung keberlanjutan penggunaan, disusun dokumen petunjuk yang memuat cara pengoperasian dan pemeliharaan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Setelah itu, dilakukan implementasi di lapangan yang disertai pelatihan intensif, mencakup penggunaan dan perawatan FAD portabel dan PLTS, diversifikasi pengolahan ikan, pertanian pekarangan, serta pemanfaatan Learning Management System (LMS).

Tahap akhir meliputi penulisan laporan interim dan laporan akhir, disertai penyusunan artikel populer dan artikel ilmiah untuk mendukung diseminasi pengetahuan. Sebagai bagian dari sosialisasi, hasil kegiatan dipublikasikan melalui media massa dan forum ilmiah agar manfaat program dapat diketahui secara luas dan menjadi inspirasi bagi pengembangan program serupa di wilayah lain.

4. Jadwal dan Tim Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan PKMI ini berlangsung selama tujuh bulan, yaitu dari Mei hingga November 2025, dan dibagi ke dalam empat tahap utama. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2025 di universitas masing-masing. Pada tahap ini dilakukan pendefinisian kebutuhan secara detail melalui koordinasi dengan kepala desa, guru, nelayan, dan ibu-ibu, serta survei daring. Selain itu, dilakukan analisis kesenjangan untuk menentukan alternatif solusi, perancangan detail dari solusi terpilih, pengadaan barang, pembuatan purwarupa, pengujian terbatas, serta penyusunan dokumen petunjuk penggunaan dan pemeliharaan.

Tahap kedua berlangsung pada bulan Juli 2025 di Desa Kabetan. Fokus kegiatan pada tahap ini adalah implementasi teknologi di lapangan, termasuk pemasangan PLTS dan pengujian FAD portabel, serta pelatihan masyarakat. Pelatihan mencakup pengoperasian dan perawatan PLTS dan FAD portabel, diversifikasi pengolahan ikan, pertanian pekarangan, dan penggunaan Learning Management System (LMS).

Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025, berupa evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui survei akhir untuk menilai keberhasilan penggunaan dan pemeliharaan FAD portabel dan PLTS, efektivitas pelatihan pengolahan ikan dan pertanian pekarangan, serta penerapan modul pembelajaran dan LMS di sekolah.

Tahap keempat berlangsung pada bulan September hingga November 2025, yang mencakup penyusunan laporan interim dan laporan akhir, publikasi hasil kegiatan melalui media massa, serta penulisan artikel ilmiah untuk diseminasi pengetahuan. Tahap ini juga menjadi momentum untuk memastikan keberlanjutan program melalui dokumentasi dan sosialisasi yang komprehensif.

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) ini terdiri dari tenaga ahli yang berasal dari empat perguruan tinggi, dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai host. Tim ini dibentuk untuk mengintegrasikan teknologi dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan di Desa Kabetan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah.

Sebagai pelaksana utama, Dr. Ir. Sri Raharno dari ITB bertindak sebagai koordinator keseluruhan kegiatan. Beliau bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, perizinan, koordinasi dengan pihak desa, serta pengembangan sistem Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung pasokan air bersih. Mendampingi beliau, Indria Herman, Ph.D. juga dari ITB berperan dalam perancangan teknis dan pengembangan teknologi PLTS. Selain itu, seorang mahasiswa tingkat akhir M. Taufiq Yasiiri dari ITB membantu pada perbaikan dan pengembangan mekanis rumpon portabel (Fish Aggregating Device/FAD) agar lebih optimal digunakan oleh nelayan.

Dari IPB University, Dr. Roza Yusfiandayani memimpin pengembangan dan pelatihan penggunaan FAD portabel, sementara Purnama Arafah, S.Pi., M.Si. mendukung pelatihan diversifikasi pengolahan ikan dan pengenalan pertanian pekarangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Kontribusi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) difokuskan pada pengembangan pendidikan berbasis teknologi. Dr. Eddy Prasetyo Nugroho, M.T. memimpin pengembangan modul materi dan sistem pembelajaran digital (Learning Management System). Ia didukung oleh Dr. Azizah Nurul Khoirunnisa, S.Pd., M.Pd. dan Dwi Novia Al-Husaeni, S.Pd. yang masing-masing berperan dalam pengembangan media pembelajaran interaktif, integrasi kurikulum muatan lokal, serta dukungan teknis LMS.

Sementara itu, dari Universitas Padjadjaran (UNPAD), Irfan Zidni, S.Pi., MP., Ph.D. akan memberikan dukungan dalam pelatihan pengolahan ikan dan pengenalan pertanian pekarangan, khususnya dari perspektif nutrisi dan fisiologi ikan. Selain itu, Dr. Saleha Rodiah dari UNPAD bertugas membantu pengelolaan perpustakaan desa sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi dan akses informasi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, tim ini akan bekerja sama untuk mewujudkan empat fokus utama kegiatan, yaitu: pengembangan dan perbaikan FAD portabel, pemasangan PLTS untuk pasokan air bersih, pelatihan diversifikasi pengolahan ikan dan pertanian pekarangan, serta integrasi teknologi informasi dalam pendidikan. Sinergi lintas keahlian ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian pangan dan kualitas hidup masyarakat Desa Kabetan.

5. Hasil dan Luaran yang Dicapai

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) di Desa Kabetan telah menunjukkan capaian signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan teknologi, energi terbarukan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Hingga Agustus 2025, progres kegiatan mencapai sekitar 70%, dengan fokus utama pada penyelesaian perangkat pendukung dan pelaksanaan pelatihan yang direncanakan. Capaian ini menjadi fondasi kuat untuk tahap implementasi di lapangan yang akan dilakukan pada bulan September 2025.

Pada bidang teknologi perikanan, tim berhasil melakukan rekayasa ulang rumpon portabel untuk kedalaman operasional 30 meter. Desain baru mengadopsi sistem sambungan non-permanen berbasis flensa dan baut, penyegelan menggunakan O-ring,

serta desain modular untuk komponen elektrikal. Prototipe ini telah lolos serangkaian uji laboratorium, termasuk uji kebocoran (bubble immersion), uji vakum, dan uji tekanan hidrostatis, sehingga siap untuk pengujian lapangan. Selain itu, pengembangan rumpon portabel dilanjutkan menjadi eFAD Pro-Series yang dilengkapi dengan panel surya sebagai sumber energi, sonar fish echo sounder, lampu ikan tiga warna, kamera bawah air 360°, dan baterai berdaya tahan hingga 10–12 jam. Uji coba di perairan Selatan Jawa menunjukkan peningkatan daya tarik ikan hingga 30% dibandingkan rumpon konvensional.

Di bidang energi terbarukan, dua sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah dirancang dan difabrikasi. Sistem pertama berkapasitas 300 Wp ditujukan untuk kebutuhan komunal seperti penerangan dan pengisian daya perangkat elektronik. Sistem kedua berkapasitas 1500 Wp dirancang untuk mengoperasikan pompa air AC 450 W. Seluruh komponen utama, termasuk panel surya, baterai VRLA, inverter MPPT, dan rangka dudukan, telah selesai difabrikasi dan siap dikirim ke lokasi. Kedua sistem ini menggunakan teknologi Inverter Hybrid MPPT untuk memaksimalkan efisiensi energi dan mempermudah instalasi.

Dalam aspek pendidikan, tim telah menyusun kurikulum pelatihan untuk tiga sasaran utama: guru, siswa, dan masyarakat. Kurikulum ini mencakup modul ajar untuk guru, siswa, dan masyarakat dengan tiga tema utama, yaitu pengolahan ikan, pertanian pekarangan, dan kepedulian lingkungan. Selain itu, telah disiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk jenjang SD dan SMP, instrumen evaluasi berupa pretest dan posttest, serta angket respon peserta. Sebagai inovasi, tim juga mengembangkan Learning Management System (LMS) yang memungkinkan akses materi pembelajaran secara digital, sehingga mendukung keberlanjutan program dan adaptasi terhadap teknologi pendidikan.

Pada sisi pemberdayaan masyarakat, tim membuat empat poster edukasi yang ditempatkan di lokasi strategis di Desa Kabetan. Poster-poster ini mengusung tema pertanian pekarangan, variasi pengolahan ikan, laut sehat tanpa plastik, dan menjaga lingkungan hidup. Selain itu, tim menginisiasi pengadaan buku untuk revitalisasi perpustakaan desa. Dukungan diperoleh dari Taman Baca Kampung Buku dan Kargo Baca, yang telah mengirimkan paket buku untuk mendukung literasi masyarakat dan siswa.

Pelatihan-pelatihan inti telah disiapkan dan sebagian telah dilaksanakan. Pertama, pelatihan penggunaan dan perawatan FAD portabel diberikan kepada nelayan Desa Kabetan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan dan mengurangi ketergantungan pada metode tradisional. Kedua, pelatihan penggunaan dan perawatan PLTS ditujukan kepada perwakilan masyarakat dan pengelola fasilitas desa agar mereka mampu mengoperasikan dan merawat sistem energi terbarukan secara mandiri. Ketiga, pelatihan diversifikasi pengolahan ikan dilaksanakan untuk ibu-ibu rumah tangga dan

kelompok usaha kecil, dengan materi pembuatan bakso ikan, nugget, dan sosis ikan guna meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan dan membuka peluang usaha. Keempat, pelatihan pertanian pekarangan diberikan kepada warga desa untuk mengajarkan teknik bercocok tanam sayuran dan buah di lahan terbatas, sehingga mendukung ketahanan pangan keluarga. Kelima, pelatihan penggunaan LMS difokuskan pada guru SD dan SMP di Desa Kabetan agar mereka mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa program telah membangun fondasi yang kokoh untuk implementasi di lapangan. Dengan teknologi perikanan yang inovatif, sistem energi terbarukan yang siap dipasang, kurikulum pendidikan yang terstruktur, serta upaya literasi masyarakat yang berkelanjutan, kegiatan pengabdian di Desa Kabetan diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian pangan dan kualitas hidup masyarakat.

6. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kabetan telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek. Prototipe rumpon portabel yang dikembangkan telah terbukti andal melalui serangkaian uji laboratorium dan siap untuk pengujian lapangan. Desain baru yang mengedepankan kemudahan perawatan dan ketahanan terhadap tekanan menjadikan produk ini lebih fungsional dan berumur panjang. Selain itu, pengembangan eFAD pro-series dengan fitur tambahan seperti panel surya, sonar, dan kamera bawah air menunjukkan inovasi yang relevan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan secara berkelanjutan.

Pada bidang energi terbarukan, dua sistem PLTS telah dirancang dan difabrikasi dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan, yaitu untuk keperluan komunal dan pengoperasian pompa air. Pemilihan teknologi inverter hybrid MPPT menjadi langkah strategis untuk memastikan efisiensi energi dan kemudahan instalasi. Dengan selesainya tahap pengadaan, proyek siap memasuki fase implementasi di lapangan.

Dalam aspek pendidikan, tim telah menyelesaikan kurikulum pelatihan untuk guru, siswa, dan masyarakat, dilengkapi dengan modul ajar, LKPD, instrumen evaluasi, serta Learning Management System (LMS) berbasis digital. Capaian ini menjadi fondasi kuat untuk mendukung proses pembelajaran yang adaptif terhadap teknologi dan berbasis potensi lokal. Selain itu, pembuatan poster edukasi dan inisiasi pengadaan buku untuk perpustakaan desa menunjukkan komitmen terhadap peningkatan literasi masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah membangun dasar yang kokoh untuk mendukung kemandirian pangan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Persiapan yang matang ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi Desa Kabetan dalam mewujudkan transformasi menuju desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.

7. Rekomendasi

Untuk tahap selanjutnya, beberapa rekomendasi perlu diperhatikan agar implementasi berjalan optimal. Pertama, pengujian lapangan terhadap rumpon portabel dan eFAD pro-series harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan nelayan lokal, sehingga dapat diperoleh masukan praktis untuk penyempurnaan desain. Kedua, instalasi PLTS perlu didukung oleh pelatihan intensif bagi masyarakat agar mereka mampu melakukan perawatan mandiri dan memastikan keberlanjutan sistem energi terbarukan.

Ketiga, pelaksanaan kurikulum dan pemanfaatan LMS harus diintegrasikan dengan kegiatan sekolah dan komunitas, sehingga teknologi pendidikan dapat diterapkan secara efektif. Pendampingan guru dan fasilitator lokal sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Keempat, penguatan literasi melalui perpustakaan desa dan media edukasi seperti poster harus dilanjutkan dengan program pembinaan berkelanjutan agar masyarakat tetap terlibat aktif dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Terakhir, koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan mitra industri, perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program. Dengan sinergi yang baik, kegiatan ini berpotensi menjadi model pengabdian masyarakat yang dapat direplikasi di wilayah lain, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Daftar Pustaka

- [a] IPB University. (2024, Desember). Sinergi IPB University, ITB, dan Kemendes PDT kenalkan inovasi rumpon portable ke nelayan Tolitoli. IPB University. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2024/12/sinergi-ipb-university-itb-dan-kemendes-pdt-kenalkan-inovasi-rumpon-portable-ke-nelayan-tolitoli/> (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [b] Media-IndoNews. (2024, Desember 15). Kolaborasi ITB, IPB, dan Kemendes aplikasikan inovasi rumpon portabel di Desa Kabetan, Sulteng. Media-IndoNews. <https://media-indonews.com/kolaborasi-itb-ipb-dan-kemendes-aplikasikan-inovasi-rumpon-portabel-di-desa-kabetan-sulteng/> (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [c] FTMD ITB. (2024, Desember 10). ITB untuk SDGs: Desa teknologi tepat guna di wilayah 3T. FTMD ITB. <https://ftmd.itb.ac.id/id/itb-untuk-sdgs-desa-teknologi-tepat-guna-di-wilayah-3t/> (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [d] Teknosae. (2024, Desember 10). Program PKM Daerah 3T Wil Timur 2024 - Desa Kabetan. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=XII-yHN4QkE&t=18s> (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [e] DRPM ITB. (2024, Desember 15). IPB University bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Ter. DRPM ITB. https://pengabdian.drpm.itb.ac.id/information/ipb_university_bersama_institut_teknolo

- [gi bandung itb dan kementerian desa pembangunan daerah ter/](#) (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [f] STP IPB. (2024, Desember 10). Rumpon portable: Inovasi peneliti IPB University lebih menguntungkan & ramah lingkungan. STP IPB. <https://stp.ipb.ac.id/rumpon-portable-inovasi-peneliti-ipb-university-lebih-menguntungkan-ramah-lingkungan/> (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [g] Digitani IPB. (2024, Desember 10). Kenali rumpon portable: Solusi inovatif untuk masa depan perikanan. Digitani IPB. <https://digitani.ipb.ac.id/kenali-rumpon-portable-solusi-inovatif-untuk-masa-depan-perikanan/> (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [h] Yusfiandayani, R., Amelia, D. R., & Riyanto, M. (2018). Produktivitas rumpon portable menggunakan pancing ulur di perairan Jepara. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/327699612_PRODUKTIVITAS_RUMPON_PORTABLE_MENGGUNAKAN_PANCING_ULUR_DI_PERAIRAN_JEPARA/fulltext/5b9fb37d45851574f7d24834/PRODUKTIVITAS-RUMPON-PORTABLE-MENGGUNAKAN-PANCING-ULUR-DI-PERAIRAN-JEPARA.pdf (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [i] IPB Repository. (2024). Produktivitas rumpon portable menggunakan pancing ulur di perairan Jepara. IPB Repository. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/111273> (Diakses pada 7 Maret 2025).
- [j] Yusfiandayani, R., Amelia, D. R., & Riyanto, M. (2024). Persepsi nelayan terhadap rumpon portable di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan, Kabupaten Tegal. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/374333394_PERSEPSI_NELAYAN_TERHADAP_RUMPON_PORTABLE_DI_PELABUHAN_PERIKANAN_PANTAI_LARANGAN_KABUPATEN_TEGAL#full-text (Diakses pada 7 Maret 2025).

Dokumentasi Kegiatan

- Sosialisasi penggunaan e-FAD

- Rumpon portabel dan pengujian yang dilakukan

- Perancangan dan Pengadaan PLTS

- Instalasi PLTS

- Penyerahan hibah buku untuk perpustakaan desa

- Kegiatan pembelajaran pengolahan ikan bagi siswa SD

